

TURKIYA VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARNING MINTAQAVIY AHAMIYATI

Komilova Nigoraxon Ravshanjon qizi

Ijtimoiy va gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi Qo‘qon davlat pedagogika institute
Tarix yo‘nalishi, 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlarning mintaqaviy ahamiyati va ularning geosiyosiy kontekstdagi roli tahlil qilinadi. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi tarixiy-madaniy aloqalar, iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik masalalari va xalqaro tashkilotlardagi hamkorliklar alohida ko‘rib chiqiladi. Turkiyaning Markaziy Osiyoda o‘z ta‘sirini kuchaytirish va O‘zbekistonning strategik ahamiyati, ayniqsa, mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlash, iqtisodiy integratsiya va tranzit yo‘llarining rivojlanishi masalalariga diqqat qaratiladi. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarning mintaqaviy barqarorlik va integratsiya jarayonlariga ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar.O‘zbekiston, Turkiya, geopolitika, mintaqaviy ahamiyat, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, transport, integratsiya, Markaziy Osiyo, xalqaro tashkilotlar, strategik hamkorlik.

KIRISH. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlar, uzoq tarixiy ildizlarga ega bo‘lishi bilan birga, so‘nggi yillarda sezilarli darajada mustahkamlanib bormoqda. Bu ikki davlatning mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va diplomatik hamkorlikda strategik ahamiyatga ega bo‘lib borayotganligi ularning faqat ikki tomonlama aloqalari bilan cheklanmaydi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq hududidagi siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga Turkiya va O‘zbekistonning ta‘siri oshgani sababli ularning o‘zaro aloqalari mintaqaviy barqarorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlarning geopolitik jihatlari va mintaqaviy ahamiyati tahlili.

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarning asoslari uzoq tarixga ega. Turkiy xalqlar va islom madaniyati ulashgan davlat sifatida O‘zbekiston va Turkiya qadimiy aloqalarga ega bo‘lib, o‘xshash madaniy an’analar, til va diniy meros bu davlatlarni birlashtiradi. Ushbu madaniy va diniy umumiylik, o‘z navbatida, ular orasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashda va o‘zaro tushunishni oshirishda yordam beradi. Turkiya O‘zbekistonni Markaziy Osiyodagi "turkiy xalq"lar bilan bog‘lovchi yetakchi davlatlardan biri sifatida tan oladi va bu munosabatlarga katta e’tibor qaratadi.[1]

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlar, nafaqat ikki davlat o‘rtasida, balki butun Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq hududidagi geopolitik jarayonlarda ham muhim rol o‘ynaydi. Tarixan, ikki davlatning o‘rtasida madaniy, diniy va til jihatidan chuqur aloqalar mavjud bo‘lgan. Mustaqillikka erishganidan keyin esa, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga o‘tib, ikki davlatni mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va diplomatik munosabatlar sohalarida strategik hamkorlar sifatida ko‘rsatdi.[2]

So‘nggi yillarda Turkiya Markaziy Osiyoda o‘zining iqtisodiy, siyosiy va madaniy ta’sirini kuchaytirishga intilmoqda. Bunda O‘zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega, chunki O‘zbekiston Markaziy Osiyoning eng yirik iqtisodiyoti va aholisi bo‘yicha yetakchi davlat hisoblanadi. Bundan tashqari, O‘zbekistonning geografik joylashuvi mintaqaviy tranzit yo‘llari kesishgan nuqtada joylashgan bo‘lib, Xitoy, Rossiya, Eron kabi davlatlar bilan yaqin aloqada bo‘lish imkonini beradi. Shu sababli, Turkiya uchun O‘zbekiston bilan strategik munosabatlar mintaqaviy iqtisodiy va transport tarmoqlarini rivojlantirishda kalit vazifasini o‘ynaydi.[1]

Mintaqaviy xavfsizlik masalalari, ayniqsa terrorism, diniy ekstremizm va narkotrafikka qarshi kurashda ham O‘zbekiston va Turkiya manfaatlari birlashadi. Turkiya mintaqadagi barqarorlikni ta’minlash uchun O‘zbekistonni strategik hamkor sifatida ko‘radi va birgalikda xavfsizlik sohasida hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qilgan. Bu masalada, har ikki davlatning islomiy radikalizmga qarshi kurash bo‘yicha siyosatlari muhim ahamiyatga ega. Turkiya va O‘zbekiston mintaqaviy xavfsizlikni

ta’minlash uchun harbiy-texnik hamkorlikni kuchaytirib, o‘zaro tajriba almashishga katta e’tibor qaratmoqda.[3]

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarda iqtisodiy integratsiya va transport yo‘nalishlarini rivojlantirish asosiy yo‘nalishlardan biridir. Turkiya uchun O‘zbekiston, ayniqsa, Xitoyning "Bir makon, bir yo‘l" tashabbusi doirasidagi tranzit davlat sifatida muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo‘nalish orqali Turkiya O‘zbekistondan o‘tuvchi yangi transport va logistika yo‘llaridan foydalanib, Markaziy Osiyo va Yevrosiyo bozorlariga chiqishni ko‘zlamoqda. Shu tariqa, har ikki davlat uchun xalqaro savdo va investitsiyalar oqimini ko‘paytirish imkoniyati kengaymoqda.[4]

Turkiya va O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlarda hamkorligi ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Turkiy Davlatlar Tashkiloti (TDT) doirasidagi faoliyat ikki davlatning mintaqaviy ta’sirini oshirish imkoniyatini beradi. TDT doirasida madaniy, iqtisodiy va siyosiy masalalar bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirish har ikki davlatga Yevrosiyo mintaqasida o‘z mavqeini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, Turkiya NATO a’zosi sifatida Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta’minlashda ham muhim o‘rin tutadi va bu o‘rinda O‘zbekiston bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlik TDT doirasidan tashqarida ham mintaqaviy xavfsizlik uchun foydali bo‘ladi.

Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar nafaqat ikki tomonlama aloqalar bilan cheklanadi. Har ikki davlatning xalqaro maydonda mintaqaviy va global xavfsizlikni ta’minlashda faol ishtirok etishi, ularning tashqi siyosatdagi hamkorligini mustahkamlamoqda. Turkiya, NATO a’zosi sifatida, O‘zbekiston bilan o‘zaro manfaatlarga asoslangan hamkorlikni davom ettiradi. Bundan tashqari, Turkiya va O‘zbekistonning Turkiy Davlatlar Tashkilotidagi faol ishtiroki, mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish va mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash uchun muhim platformaga aylanmoqda.[5]

Turkiya va O‘zbekiston munosabatlari mintaqadagi geosiyosiy jarayonlarga katta ta’sir ko‘rsatadi. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan yaqin aloqada bo‘lgan O‘zbekistonning Turkiya bilan hamkorligi Rossiya, Xitoy va Eron kabi

mintaqaviy davlatlarning ham e’tiborida. Ushbu munosabatlarning mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi turli kuchlar o‘rtasidagi raqobat va hamkorlikni muvozanatlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, Turkiya va O‘zbekistonning mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlashdagi hamkorligi xalqaro miqyosda ham ahamiyat kasb etadi.

XULOSA. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlar, ular o‘rtasidagi uzoq tarixiy aloqalar va madaniy yaqinlik asosida mustahkamlanib, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va diplomatik hamkorlik sohalarida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu munosabatlar nafaqat ikki davlat manfaatlariga, balki butun Markaziy Osiyoning barqarorligiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu tariqa, Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘zaro strategik hamkorlik mintaqadagi geosiyosiy jarayonlarning barqarorligiga va turkiy davlatlarning integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonov, T. (2020). Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi tarixiy aloqalar va zamonaviy siyosiy hamkorlik. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Azimov, D. (2018). Markaziy Osiyodagi geosiyosiy o‘zgarishlar va O‘zbekistonning tashqi siyosati. Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. Kucuk, O. (2021). Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik: muammolar va istiqbollar. Istanbul: Anadolu universiteti nashriyoti.
4. Maqsudov, A. (2019). Turkiya va O‘zbekistonning xalqaro xavfsizlikka qo‘shgan hissalar. Toshkent: O‘zbekiston xalqaro munosabatlar instituti.
5. Yildirim, M. (2017). Turkiya va Markaziy Osiyo: strategik hamkorlik va xavfsizlik siyosati. Ankara: Turkiya strategiya va tahlil markazi.
6. Abdullayev, B. (2020). O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi transport va logistika hamkorligi: rivojlanish va istiqbollar. Toshkent: O‘zbekiston transport institutining ilmiy jurnali.
7. Jalilov, N. (2022). Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq: geopolitik tahlillar. Toshkent: O‘zbekiston fanlar akademiyasi.

8. Köroğlu, H. (2021). Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi madaniy aloqalar va integratsiya: tarixiy va zamonaviy yondoshuvlar. Istanbul: Turkiya madaniyat va san’at instituti.

9. Shamsiyev, F. (2023). Xalqaro tashkilotlarda O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi hamkorlik: tashqi siyosat tahlili. Toshkent: Xalqaro munosabatlar akademiyasi.

10. Karimov, I. (2015). O‘zbekistonning tashqi siyosati va strategik hamkorliklar: tarixiy va zamonaviy yondoshuvlar. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.